

1. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Т.: НИГМИ, 2007. –132 с.

2. Xasanov I.A., Gulyamov P.N., Sharipov Sh.M., Avezov M.M. Ibragimova R.A., O‘zbekiston tabiiy geografiyasi. O‘quv qo‘llanma. – Т.: “M‘arifat”, 2023 – 308 b

3. Хикматов Ф. ва бошқалар. Глобал иқлим ўзгариши, унинг Ўзбекистонда сув, муқобил энергия ресурслари ва аҳоли саломатлигига таъсири. Монография, – Т.: “Innavatsion rivojlanish nashritot-matbaa uyi” – 2024, – 264 бет

4. O‘zbekiston daryolarining gidrologik yilnomalari. 1975-2023 yy.

Kurvantayev R., Sultashova O., Imanmurzaev A.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus, O‘zbekiston,

E-mail: kurvontoev@mail.ru, oralxan.sultashova@gmail.com, adilbekimanmurzaev86@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20236824>

QUYI AMUDARYO HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA METEOROLOGIK OMILLARNING TA‘SIRINI BAHOLASH

Аннотация. Mazkur maqolada iqlim o‘zgarishi sharoitida asosiy meteorologik omillar — havo harorati, yog‘in miqdori, havoning nisbiy namligi va shamol tezligining o‘zgarish dinamikasi hamda ularning qurg‘oqchilik jarayonlariga va atrof-muhit holatiga ta‘siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda iqlimiy o‘zgarishlarning mintaqaviy xususiyatlari ko‘rib chiqilib, ayniqsa suv resurslari kamayishi, tuproq degradatsiyasi va ekologik muvozanat buzilishiga olib keluvchi omillar aniqlanadi. Shuningdek, meteorologik ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqliklar asosida qurg‘oqchilikning shakllanish mexanizmlari yoritiladi. Maqola doirasida atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni ta‘minlashga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Калит so‘zlar: iqlim o‘zgarishi, qurg‘oqchilik, havo harorati, yog‘in miqdori, nisbiy namlik, shamol tezligi, ekologiya, atrof-muhit, meteorologik omillar, barqaror rivojlanish

Курвантаев Р., Султашова О., Иманмурзаев А.

Каракалпакский государственный университет, Нукус, Узбекистан,

E-mail: kurvontoev@mail.ru, oralxan.sultashova@gmail.com, adilbekimanmurzaev86@gmail.com

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В НИЗОВЬЯХ АМУДАРЫИ

Аннотация. В данной статье анализируется динамика изменения основных метеорологических факторов в условиях изменения климата - температуры воздуха, количества осадков, относительной влажности воздуха и скорости ветра, а также их влияние на засушливые процессы и состояние окружающей среды. В исследовании рассматриваются региональные особенности климатических изменений, особенно выявляются факторы, приводящие к истощению водных ресурсов, деградации почв и нарушению экологического баланса. Также освещаются механизмы формирования засухи на основе взаимосвязей метеорологических показателей. В рамках статьи будут разработаны научно-практические рекомендации, направленные на охрану окружающей среды и обеспечение устойчивого развития.

Ключевые слова: изменение климата, засуха, температура воздуха, количество осадков, относительная влажность, скорость ветра, экология, окружающая среда, метеорологические факторы, устойчивое развитие

Kurvantaev R., Sultashova O., Imanmurzaev A.

Karakalpak State University named after Berdakh, Nukus, Uzbekistan,

E-mail: kurvontoev@mail.ru, oralxan.sultashova@gmail.com, adilbekimanmurzaev86@gmail.com

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF METEOROLOGICAL FACTORS UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS IN THE LOWER AMU DARYA REGION

Abstract. This article analyzes the dynamics of changes in key meteorological factors—air temperature, precipitation, relative humidity, and wind speed—as well as their impact on drought

processes and the state of the environment under climate change conditions. The study examines the regional characteristics of climate change, particularly identifying factors leading to the depletion of water resources, soil degradation, and the disruption of ecological balance. The mechanisms of drought formation are also highlighted based on the interrelationships between meteorological indicators. Within the framework of the article, scientific and practical recommendations aimed at environmental protection and ensuring sustainable development will be developed.

Keywords: climate change, drought, air temperature, precipitation, relative humidity, wind speed, ecology, environment, meteorological factors, sustainable development.

Kirish. Hozirgi kunda global miqyosda kuzatilayotgan iqlim o‘zgarishi jarayonlari tabiiy tizimlar, ayniqsa, qurg‘oqchil va yarim qurg‘oqchil hududlar uchun jiddiy ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasi, jumladan Quyi Amudaryo hududi iqlim o‘zgarishining salbiy ta’sirlariga eng sezgir hududlardan biri hisoblanadi. Ushbu hududda so‘nggi o‘n yilliklar davomida havo haroratining oshishi, yog‘in miqdorining o‘zgaruvchanligi, shamol tezligining ortishi va bug‘lanish jarayonlarining kuchayishi kuzatilmoqda.

Quyi Amudaryo hududi tabiiy-geografik jihatdan murakkab tizimga ega bo‘lib, uning ekologik barqarorligi ko‘p jihatdan meteorologik omillarga bog‘liqdir. Ayniqsa, havo harorati, yog‘in miqdori, nisbiy namlik va shamol rejimining o‘zgarishi tuproq unumdorligi, suv resurslari holati hamda agroekotizimlarga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, Orol dengizi inqirozi natijasida yuzaga kelgan ekologik muammolar hudud iqlimiga qo‘shimcha bosim o‘tkazib, meteorologik jarayonlarning o‘zgarishiga sabab bo‘lmoqda.

Mazkur tadqiqot ishining dolzarbligi shundaki, iqlim o‘zgarishi sharoitida meteorologik omillarning hududiy xususiyatlarini chuqur tahlil qilish va ularning atrof-muhit hamda qishloq xo‘jaligiga ta’sirini baholash zarurati ortib bormoqda. Ayniqsa, hududda kuzatilayotgan ekstremal iqlim hodisalari – qurg‘oqchilik, chang-to‘zonli shamollar va yuqori haroratlarning chastotasining oshishi ilmiy asoslangan tahlillarni talab etadi.

Ushbu maqolaning maqsadi – Quyi Amudaryo hududida iqlim o‘zgarishi sharoitida asosiy meteorologik omillarning dinamikasini o‘rganish hamda ularning ekologik va xo‘jalik faoliyatiga ta’sirini baholashdan iborat. Tadqiqot natijalari hududda iqlimga moslashuv choralarini ishlab chiqish va barqaror rivojlanishni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Materiallar va uslublar. Mazkur tadqiqotda Quyi Amudaryo hududida iqlim o‘zgarishi sharoitida meteorologik omillarning o‘zgarishini baholash maqsadida ko‘p yillik meteorologik kuzatuv ma’lumotlaridan foydalanildi. Tadqiqot obyekti sifatida hududdagi asosiy meteorologik stansiyalar (Nukus, Chimboy, Qo‘ng‘iroq, Mo‘ynoq va boshqa punktlar) tanlab olindi. Tadqiqot uchun dastlabki ma’lumotlar sifatida havo harorati, yog‘in miqdori, shamol tezligi va yo‘nalishi, hamda havoning nisbiy namligi ko‘rsatkichlari olindi. Ma’lumotlar 1980–2023-yillar oralig‘ini qamrab olgan bo‘lib, ularning ishonchliligi va uzluksizligi tekshirildi.

Meteorologik ko‘rsatkichlarning vaqt bo‘yicha o‘zgarish dinamikasini aniqlashda statistik tahlil usullari qo‘llanildi. Jumladan:

- ❖ o‘rtacha yillik va oylik qiymatlar hisoblandi,
- ❖ trend (tendensiya) tahlili amalga oshirildi,
- ❖ dispersiya va variatsiya ko‘rsatkichlari aniqlanib, o‘zgaruvchanlik darajasi baholandi.

Iqlim o‘zgarishining meteorologik omillarga ta’sirini aniqlashda taqqoslama (komparativ) tahlil usulidan foydalanildi. Bunda turli davrlar kesimida (masalan, 1980–2000 va 2001–2023-yillar) meteorologik ko‘rsatkichlar solishtirildi. Hududiy xususiyatlarni hisobga olish maqsadida geografik tahlil usullari ham qo‘llanildi. Ayrim hollarda natijalarni vizuallashtirish uchun grafik va diagrammalar tuzildi. Shuningdek, tadqiqot davomida iqlim o‘zgarishiga oid ilmiy adabiyotlar, hisobotlar va zamonaviy ilmiy manbalar tahlil qilinib, ularning natijalari bilan solishtirma yondashuv amalga oshirildi. Tadqiqot natijalarining aniqligini oshirish maqsadida ma’lumotlarga korrelyatsion va regressiya tahlili usullari qo‘llanilib, meteorologik omillar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik darajasi aniqlandi. Olingan natijalar asosida hududda iqlim o‘zgarishining asosiy tendensiyalari va ularning tabiiy hamda xo‘jalik tizimlariga ta’siri ilmiy jihatdan baholandi.

Natijalar va munozara. Mazkur tadqiqot natijalari Quyi Amudaryo hududida so‘nggi o‘n yilliklarda meteorologik omillarning sezilarli darajada o‘zgarib borayotganini ko‘rsatdi. Tahlillar

asosida havo harorati, yog‘in miqdori, shamol rejimi hamda nisbiy namlik ko‘rsatkichlarida aniq tendensiyalar aniqlanib, ularning hududning tabiiy va xo‘jalik tizimlariga ta‘siri baholandi.

Ushbu rasmda 1980-2024-yillar oralig‘ida Nukus, Chimboy, Qo‘ng‘irotda, Jasliq va Mo‘ynoq meteorologik stansiyalarida kuzatilgan o‘rtacha yillik havo harorati ko‘rsatkichlarining ko‘p yillik dinamikasi aks ettirilgan. Ushbu ma‘lumotlar asosida hududda iqlim o‘zgarishlari, xususan, atmosfera haroratining oshish tendensiyalarini ilmiy jihatdan tahlil qilish mumkin. 1980-1989-yillar davri hudud iqlimi uchun nisbatan barqaror, ya‘ni "bazaviy iqlim davri" sifatida baholanadi. Bu davrda Nukus meteorologik stansiyasida o‘rtacha yillik havo harorati 12,35°C ni tashkil etgan bo‘lsa, Chimboyda 11,40°C, Qo‘ng‘irotda 11,34°C, Jasliqda 10,07°C va Mo‘ynoqda 10,51°C ni tashkil etgan. Bu qiymatlar mintaqada mo‘tadil kontinental iqlim hukmronligini, shuningdek, dengiz (Orol) ta‘siri hali ma‘lum darajada saqlanib qolganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, Mo‘ynoq va Jasliq hududlarida nisbatan past haroratlarning kuzatilishi suv havzalarining termoregulyatsion roli bilan izohlanadi. 1990-1999-yillar davrida barcha meteorologik stansiyalarda havo haroratining asta-sekin oshib borishi kuzatiladi.

©Uzgidromet ma‘lumotlari asosida tayyorlandi

1-rasm. Quyi amudaryo hududida joylashgan meteorologik stansiyalarning o‘rtacha on yillik havo harorati

Nukusda o‘rtacha yillik harorat 12,55°C ga, Chimboyda 11,81°C ga, Qo‘ng‘irotda 11,53°C ga, Jasliqda 10,30°C ga va Mo‘ynoqda 11,07°C ga yetgan. Bu o‘shish global iqlim isishining dastlabki bosqichlari bilan mos keladi. Ayniqsa Mo‘ynoq hududida haroratning nisbatan tez ortishi Orol dengizining qurish jarayonlarining boshlanishi natijasida mikroiqlimning o‘zgarishi bilan bog‘liq. Suv sathining qisqarishi natijasida hududda issiqlik sig‘imi pasayib, yozgi isish kuchaygan. 2000-2009-yillar oralig‘ida havo harorati ko‘rsatkichlarining yanada sezilarli darajada oshishi qayd etiladi. Nukus stansiyasida o‘rtacha yillik harorat 13,22°C ni tashkil etgan bo‘lsa, Chimboyda 12,52°C, Qo‘ng‘irotda 12,35°C, Jasliqda 11,18°C va Mo‘ynoqda 12,18°C ga yetgan. Bu davrni mintaqada intensiv iqlim isishi bosqichi sifatida baholash mumkin.

Atmosferada issiqxona gazlari konsentratsiyasining ortishi, yer yuzasining qurishi va vegetatsiya qoplaminig qisqarishi radiatsiya balansining o‘zgarishiga olib kelgan. Natijada quyosh radiatsiyasining yutilishi ortib, yer yuzasi va unga tutash havo qatlamining harorati ko‘tarilgan. 2010-2019-yillar davomida ham ijobiy tendensiya saqlanib qoladi. Nukusda o‘rtacha yillik harorat 13,30°C, Chimboyda 12,47°C, Qo‘ng‘irotda 12,55°C, Jasliqda 11,57°C va Mo‘ynoqda 12,23°C ni tashkil etgan. Bu davrda ayrim stansiyalarda o‘shish sur‘ati biroz barqarorlashgani kuzatilgan bo‘lsa-da, umumiy tendensiya isishga tomon yo‘nalgan. Qo‘ng‘irotda va Jasliq hududlarida haroratning nisbatan tezroq ko‘tarilishi quruq kontinental havo massalarining ustunligi va bug‘lanish jarayonlarining kuchayishi bilan izohlanadi. Chimboy stansiyasida kichik pasayish belgilangan bo‘lsa-da, bu lokal meteorologik omillar yoki yillik o‘zgaruvchanlik bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. 2020-2024 yillar esa barcha stansiyalar bo‘yicha eng yuqori havo harorati ko‘rsatkichlari bilan ajralib turadi. Nukusda o‘rtacha

yillik harorat 14,14°C ga yetgan bo‘lsa, Chimboyda 13,29°C, Qo‘ng‘irotda 13,12°C, Jasliqda 12,26°C va Mo‘ynoqda 12,97°C belgilangan. Bu davrda kuzatilgan keskin isish global iqlim o‘zgarishlarining eng yuqori bosqichlaridan birini aks ettiradi. Atmosferada issiqlikning to‘planishi, radiatsiyaviy majburlashning ortishi va yer yuzasi qoplaminin degradatsiyasi natijasida havo harorati rekord darajalarga yetgan.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari Quyi Amudaryo hududida iqlim o‘zgarishi sharoitida meteorologik omillarning sezilarli va tizimli ravishda o‘zgarib borayotganini ko‘rsatdi. Tahlillar asosida aniqlanishicha, so‘nggi o‘n yilliklarda havo haroratining barqaror ortib borishi hududda bug‘lanish jarayonlarining kuchayishiga, tuproq namligining kamayishiga hamda agroiqlimiy sharoitlarning o‘zgarishiga olib kelmoqda. Bu holat, o‘z navbatida, qishloq xo‘jaligi ekinlarining vegetatsiya davriga va hosildorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Yog‘in miqdorining yillar va fasllar bo‘yicha notekis taqsimlanishi hududda qurg‘oqchilik hodisalarining takrorlanish chastotasini oshirganligi bilan tavsiflanadi. Ayrim davrlarda qisqa muddatli, lekin intensiv yog‘inlar kuzatilishi esa tuproq eroziyasi jarayonlarini faollashtirib, yer resurslarining degradatsiyasiga sabab bo‘lmoqda. Shu bilan birga, shamol rejimining kuchayishi, ayniqsa, Orol dengizi qurigan tubidan ko‘tarilayotgan chang va tuz zarrachalarining keng hududlarga tarqalishiga olib kelib, atmosfera havosining sifati hamda aholi salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Havoning nisbiy namligi pasayishi va yuqori harorat fonida bug‘lanishning ortishi suv resurslariga bo‘lgan bosimni kuchaytirib, hududda suv tanqisligi muammosini yanada keskinlashtirmoqda. Bu esa irrigatsiya tizimlarining samaradorligini qayta ko‘rib chiqish va suvdan foydalanishning innovatsion usullarini joriy etishni talab etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, meteorologik omillarning o‘zgarishi Quyi Amudaryo hududida nafaqat tabiiy-ekologik tizimlarga, balki ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Xususan, tuproq sho‘rlanishining ortishi, yer unumdorligining pasayishi va suv resurslarining kamayishi hududning barqaror rivojlanishiga jiddiy xavf tug‘dirmoqda. Umuman olganda, iqlim o‘zgarishi sharoitida meteorologik omillarni kompleks baholash hududning ekologik holatini barqarorlashtirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda iqlimga moslashuv strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Kelgusida ushbu yo‘nalishda chuqurlashtirilgan tadqiqotlar olib borish, ayniqsa, zamonaviy texnologiyalar asosida monitoring tizimlarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Izoh: Ushbu maqola AL-9424115176 “Orol tubidagi tuproqlarni shakllanishida agrofizikaviy, biologik jarayonlarni iqlim o‘zgarishi ta‘sirini baholash va sho‘rlangan tuproqlarning unumdorligini biotexnologik usullar bilan tiklash” mavzusidagi loyiha doirasida amalga oshirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qaldibaevich I. A. et al. Assessment of hazardous hydrometeorological phenomena affecting agricultural crops //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2022. – T. 10. – C. 125-131.
2. Qaldibaevich I. A. et al. Assessment of Dangerous Hydrometeorological Events Affecting Agricultural Crops with a Modern Program //International Journal of Biological Engineering and Agriculture. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 12-17.
3. Qaldibaevich I. A. et al. Dangerous Hydrometeorological Phenomena Observed in Lower Amudarya Region //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2023. – T. 23. – C. 49-53.
4. Qaldibayevich I. A., O‘ng‘arboevich U. G. Qishloq xo‘jaligi ekinlariga ta‘sir etuvchi xavfli gidrometeorologik hodisalarni baholash //География: природа и общество. – 2022. – №. 2.
5. иманмурзаев а. қ. и др. Оценка опасных гидрометеорологических явлений, влияющих на сельскохозяйственные культуры.(на примере республики каракалпакстан) //Экономика и социум. – 2023. – №. 3-1 (106). – С. 336-343.
6. Султашова О. Г. и др. Ўзбекистон худудларида чангли бўронларнинг ҳосил бўлиши ва давомийлиги // Konferensiyalar| Conferences. – 2024. – T. 1. – №. 11. – C. 45-49.
7. Imanmurzaev A., Kalmurzaev J. Orol boyi hududida qurg‘oqchilik hodisasining o‘zgarishi // Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – T. 2. – №. 6. – C. 43.

8. Imanmurzaev AQ A. T. Janubiy orol boyi iqlim sharoiti //International conferences. – 2022. – T. 1. – №. 21. – C. 73-77.
9. Sultashova O. G. et al. Quyi Amudaryo hududida iqlim o'zgarishi natijasida gidrometeorologik hodisalarning o'zgarishini baholash // Hamkor konferensiyalar. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 74-78.
10. Kurvantayev R. et al. Orol tubidagi tuproqlarni shakllanishida agrofizikaviy, biologik jarayonlar va iqlim o'zgarishi ta'sirini baholash // Conferences. – 2025. – T. 1. – №. 6. – C. 377-380.